

PIANO DI COMUNICAZIONE 2022-2023

Ver. 03

Ester Napoli
28/02/2023

Indice

Premessa	2
1 Pianificazione attività di comunicazione del progetto MARINA 2022-2023	3
1.1 Comunicazione online: piattaforma web	3
1.2 Comunicazione online: canali social	4
1.3 Comunicazione diretta: campagne ed eventi	4
2 Monitoraggio delle azioni di comunicazione	5
3 Cronoprogramma delle attività di comunicazione 2022-2023	7

Premessa

Il settore della Pubblica Amministrazione sta vivendo numerose rivoluzioni sotto innumerevoli aspetti, una tra queste riguarda senz'altro la comunicazione pubblica. In tale contesto, l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS) del CNR con MARINA (Marine Knowledge Sharing Platform for Federating Responsible Research and Innovation Communities) - progetto finanziato dal programma di ricerca e innovazione dell'UE Horizon 2020 - si trova a dover (e voler) sperimentare nuovi modi e nuovi strumenti per comunicare con gli utenti - reali e potenziali - della Piattaforma, per garantire loro il giusto grado di qualità e trasparenza e per fornire loro e ai diversi stakeholder coinvolti, a vario titolo, nella gestione e attuazione di una sinergia tra ricerca e innovazione e la salvaguardia dell'ambiente, informazioni e visibilità.

È stato, inoltre, necessario, nella stesura del presente Piano di Comunicazione considerare il particolare momento che ha attraversato l'Italia da un punto di vista sanitario ed economico in seguito alla pandemia da Coronavirus (Covid19). Le diverse decisioni prese dalla Commissione europea per la risoluzione delle circostanze specifiche dovute alla pandemia in atto e il ruolo sempre più centrale dell'utilizzo dei fondi europei per il rilancio dell'economia del Paese, diventano di rilevante importanza nella definizione delle azioni di comunicazione da adottare e promuovere per garantire adeguata informazione e visibilità al progetto MARINA e alle opportunità offerte dallo stesso.

In tale contesto di cambiamento, il presente Piano di Comunicazione si configura come strumento di gestione e di programmazione delle attività specifiche di comunicazione che l'IRPPS intende mettere in campo. Nello specifico, le azioni saranno orientate all'informazione e comunicazione di progetti, interventi e communities del settore marino, con una particolare attenzione alla valorizzazione del progetto MARINA nell'ambito del processo di ricerca e innovazione responsabile (RRI), in base al quale tutti gli attori coinvolti possono effettivamente far sentire la propria voce nell'intero processo di ricerca e condividere le proprie idee con coloro che sviluppano nuove soluzioni.

1 Pianificazione attività di comunicazione del progetto MARINA 2022-2023

Nel corso delle precedenti annualità, le attività di informazione e comunicazione realizzate hanno perseguito il principale obiettivo di diffondere la conoscenza del progetto MARINA, orientandosi necessariamente ad un maggiore utilizzo di strumenti di comunicazione web-based, che hanno di conseguenza influito sulle modalità di comunicazione e di svolgimento degli eventi.

Gli obiettivi di comunicazione per il 2022-2023 saranno ancora influenzati dalle circostanze specifiche conseguenti alla pandemia e dipenderanno dall'andamento del Progetto. Le attività di informazione sui progetti e sulle communities del settore marino costituiscono la base su cui verranno impostate e implementate le azioni di comunicazione, orientate alla costruzione della fiducia verso il Progetto.

Si riporta di seguito la pianificazione prevista delle azioni di informazione e comunicazione declinate con la descrizione degli interventi e delle attività specifiche da intraprendere per assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati.

1.1 Comunicazione online: piattaforma web

La comunicazione attraverso il web rappresenta, anche alla luce delle precedenti premesse, un elemento dal valore mediatico crescente. Si amplierà e rafforzerà l'utilizzo di tale canale di comunicazione, attraverso l'aggiornamento della Piattaforma, accessibile all'indirizzo www.marina-platform.eu, ed il caricamento di contenuti.

L'attività di testing sulla Piattaforma, volta sia alla verifica che tutte le funzioni siano correttamente completate in uno scenario simile a quello degli utenti finali che all'accertamento circa la facilità d'uso e la comprensibilità delle funzionalità da parte di questi ultimi, consentirà di effettuare modifiche laddove necessario, apportando un conseguente miglioramento sia funzionale che operativo alla Piattaforma.

Si procederà, inoltre, nell'attività quotidiana di caricamento di contenuti sotto forma di notizie, eventi, risorse educative, video, pubblicazioni e report dedicati alle problematiche marine e marittime, attraverso cui sarà possibile: favorire la conoscenza dei progetti in corso, sensibilizzando i cittadini sui grandi temi di cui si occupa il progetto MARINA; garantire un flusso costante e aggiornato di informazioni; rendere accessibili i documenti inseriti a fini informativi/divulgativi/educativi.

La sezione *What's new in MARINA*, posta "in evidenza" nella Home Page della Piattaforma, si arricchirà settimanalmente con nuovi contenuti, con l'obiettivo di fornire un quadro rappresentativo delle potenzialità di questo "spazio virtuale".

In quest'ultima attività una crescente attenzione sarà dedicata agli aspetti chiave della RRI: accesso alla conoscenza (open access), etica, questione di genere, educazione scientifica, public engagement, governance e giustizia sociale, inclusione e sostenibilità.

Sarà avviata, inoltre, un'attività di analytics e di audit della Piattaforma, così da offrire i necessari elementi di analisi e monitoraggio.

È prevista, altresì, la realizzazione di una newsletter periodica contenente notizie riguardanti MARINA, i progetti, gli interventi e le communities del settore marino. La newsletter sarà inviata a precisi elenchi di destinatari.

1.2 Comunicazione online: canali social

Si procederà a riattivare e rilanciare l'attività di comunicazione attraverso i canali social di MARINA: [LinkedIn](#), [Facebook](#), [Twitter](#) e [YouTube](#). Tali canali verranno utilizzati per condividere contenuti multimediali ed eventi specifici. Sotto il profilo editoriale, si punterà alla creazione di contenuti per incrementare la conoscenza del Progetto e per favorire la partecipazione da parte del grande pubblico. I contenuti saranno declinati secondo le regole proprie di ciascun canale e, per migliorare l'efficacia della comunicazione social, oltre ai testi, saranno utilizzate anche immagini, infografiche, video, ecc. In particolare, l'attività di comunicazione relativa alle azioni e agli interventi fin qui elencati sarà potenziata dalla progettazione e realizzazione di un video di promozione e divulgazione sulle attività e opportunità della Piattaforma. Le peculiarità dei canali social consentiranno così di incrementare le partnership digitali con le altre istituzioni e consentiranno di moltiplicare le occasioni di reciproca informazione.

1.3 Comunicazione diretta: campagne ed eventi

Nel corso del 2023 sono previste iniziative per promuovere l'educazione ambientale con particolare riguardo alle risorse eco-sistemiche marino/costiere.

Si prevede, in particolare, la realizzazione di una campagna di educazione e sensibilizzazione sulla tutela dell'ambiente marino e costiero rivolta ai giovani studenti di alcune scuole campione con l'obiettivo di prevenire comportamenti dannosi dell'ambiente e accrescere la sensibilità e la consapevolezza dell'importanza della tutela dell'ambiente marino e costiero. La scuola, infatti, ha un ruolo "chiave" nella formazione e sensibilizzazione dei giovani per quanto riguarda il rapporto tra ambiente marino e salute umana, favorendo comportamenti virtuosi e trasformando gli studenti in "cittadini attivi".

2 Monitoraggio delle azioni di comunicazione

Verrà svolta una verifica dell'efficienza e dell'efficacia delle azioni di informazione e comunicazione. Tale attività dovrà contribuire a fornire elementi utili per attivare eventuali azioni volte a migliorare i risultati attesi e dare maggiore forza all'intero impianto.

Nelle tabelle seguenti sono indicati i risultati raggiunti da settembre 2022 a febbraio 2023, che restituiscono informazioni in termini quantitativi e qualitativi sulla base degli indicatori definiti nella strategia di comunicazione.

Tabella 1: INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA	AZIONE	INDICATORE REALIZZAZIONE	DI	UNITA' DI MISURA
	Comunicazione online: piattaforma web	Eventi		n. 28
		Working Spaces		n. 12
		Communities		n. 0
		Assessment		n. 1
		Online libraries		n. 8
		News from the world		n. 14
		Projects		n. 0
		Good Practices		n. 0
		Tools		n. 0
		Stakeholders		n. 0
		Experts		n. 0
		Newsletters		n. 0
	Comunicazione online: canali social	Pubblicazioni		n. 70
	Comunicazione diretta	Eventi		n. 0
		Campagne		n. 0

Tabella 2: INDICATORI DI RISULTATO	AZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	UNITA' DI MISURA
	Comunicazione online: piattaforma web	Visite piattaforma web	12198
		Pagina degli eventi pubblicati	2006
		Pagina dei working spaces pubblicati	1099
		Pagina delle communities	55
		Pagina assessment	629
		Pagina delle librerie	446
		Pagina delle news dal mondo	705
		Pagina dei progetti	148
		Pagina delle buone pratiche	91
		Pagina dei tools	164
		Pagina degli stakeholders	70
		Pagina degli esperti	33
		Pagina delle newsletters	35
	Comunicazione online: canali social	Copertura Pubblico	661
			767
Comunicazione diretta	Eventi	-	
	Campagne	-	

3 Cronoprogramma delle attività di comunicazione 2022-2023

Si rappresenta di seguito la pianificazione indicativa delle azioni incluse nel presente Piano. L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento del Progetto.

Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali

Via Palestro, 32 - Roma

segr.irpps@irpps.cnr.it
<http://www.irpps.cnr.it>

